

ГЛОБАЛЬНИЙ РЕЖИМ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан міжнародно-правового регулювання захисту об'єктів критичної інфраструктури в авіаційній галузі на глобальному рівні. Встановлено, що основоположні принципи забезпечення авіаційної безпеки закладені в положеннях Чиказької конвенції 1944 року та її додатках, зокрема Додатку 17, що містить комплекс стандартів і рекомендацій щодо запобігання актам незаконного втручання. Доведено, що ці положення сформовані в умовах безпекової парадигми, яка виникла у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року, й сьогодні не в повній мірі враховують новітні виклики, пов'язані з гібридними загрозами, зокрема з боку окремих держав. Установлено, що, попри формально рекомендаційний характер стандартів ІКАО (SARPs), вони на практиці набувають обов'язкової сили, оскільки їх невиконання може призвести до заборони експлуатації повітряних суден та інфраструктурних об'єктів. Проаналізовано положення Токійської, Гаазької, Монреальської та Пекінської конвенцій, а також Монреальського протоколу 1988 року, з позицій їх ефективності у запобіганні та розслідуванні актів незаконного втручання в авіаційній сфері. Доведено, що ці конвенції сформували загальносвітовий правовий режим протидії загрозам авіаційній безпеці, проте не забезпечили створення дієвого механізму примусу держав до виконання своїх зобов'язань. Встановлено, що актуальним завданням міжнародного авіаційного права є уніфікація вимог до захисту об'єктів критичної інфраструктури в умовах множинних загроз, зокрема з урахуванням положень Резолюції РБ ООН 2341 (2017). У висновках обґрунтовано доцільність поглиблення досліджень у напрямку правового забезпечення захисту критичної інфраструктури авіаційної галузі з урахуванням законодавства Європейського Союзу.

Ключові слова: критична інфраструктура, об'єкти критичної інфраструктури, захист об'єктів, безпека, авіаційна галузь, нормативно-правове регулювання, незаконне втручання, тероризм, інциденти, ризики, співробітництво.

Abstract. The article analyzes the current state of international legal regulation concerning the protection of critical infrastructure facilities in the aviation sector at the global level. It is established that the foundational principles of aviation security are enshrined in the provisions of the 1944 Chicago Convention and its annexes, particularly Annex 17, which contains a comprehensive set of standards and recommendations for preventing acts of unlawful interference. It is proven that these provisions were developed within the security paradigm that emerged in response to the terrorist attacks of September 11, 2001, and do not fully reflect the modern challenges associated with hybrid threats, especially those posed by individual states. It is found that, despite the formally non-binding nature of ICAO standards (SARPs), they acquire binding force in practice, as non-compliance may result in bans on the operation of aircraft and infrastructure facilities. The article examines the provisions of the Tokyo, Hague, Montreal, and Beijing Conventions, as well as the 1988 Montreal Protocol, in terms of their effectiveness in

preventing and investigating acts of unlawful interference in the aviation sphere. It is demonstrated that these conventions established a global legal regime for countering threats to aviation security, yet failed to ensure an effective enforcement mechanism to compel states to fulfill their obligations. It is established that a pressing task of international aviation law is to unify requirements for the protection of critical infrastructure in a multi-threat environment, particularly considering the provisions of UN Security Council Resolution 2341 (2017). The conclusion substantiates the relevance of further research into the legal regulation of critical infrastructure protection in the aviation sector, taking into account the legislation of the European Union.

Keywords: critical infrastructure, critical infrastructure objects, object protection, security, aviation sector, regulatory framework, unlawful interference, terrorism, incidents, risks, cooperation.

Вступ

Критична інфраструктура включає у себе об'єкти та активи, системи та мережі, що забезпечують функції, необхідні для функціонування суспільства та держави. Ця інфраструктура надає підтримку життєдіяльності соціуму, забезпеченню економічного розвитку, національної безпеки, функціонуванню громад. Мережі, що об'єднують елементи критичної інфраструктури у єдину систему, є складними, взаємозалежними та взаємопов'язаними і становлять собою основу сталого розвитку. Руйнація одного елементу може мати вплив на різні ланки системи, у тому числі і на міжнародному рівні, що не обмежуються лише суто економічними втратами.

У сучасних умовах існування та розвиток будь-якої держави, її економіки та суспільства, неможливі без транспортного забезпечення. Одним із найважливіших видів транспорту у світі сьогодні виступає авіаційний транспорт.

Авіація представляє собою потужну галузь національної економіки, яка має без сумніву стратегічне значення для економічної та національної безпеки. Критична інфраструктура в авіаційній галузі є невід'ємною складовою критичної інфраструктури держави.

Дослідження окремих аспектів проблематики захисту об'єктів критичної інфраструктури здійснювала низка вітчизняних та іноземних вчених, зокрема С.І.Азаров, В.Л.Сидоренко, Дж.Фулмер, П.С.Демпсі, С.А.Єременко, А.В.Прусський, А.М.Демків, С.О.Гнатюк, Н.А.Сейлова, В.М.Сидоренко, М.Б.Домарацький, Д.Г.Бобро, О.М.Суходоля, Я.О.Стахніцький, В.Ю.Зубок, А.В.Давидюк, Т.М.Клименко, Д.С.Бірюков, С.І.Кондратов та інші.

Разом із цим, комплексно питання захисту об'єктів критичної інфраструктури авіаційної галузі, зокрема його міжнародно-правового регулювання саме на глобальному рівні, до цього часу залишаються недостатньо дослідженими.

Метою статті є аналіз сучасного стану міжнародного нормативно-правового регулювання захисту об'єктів критичної інфраструктури авіаційної галузі на глобальному рівні, напрацювання перспективних напрямів подальшого наукового дослідження.

Результати

Ключовим документом міжнародного права, що регулює питання безпеки цивільної авіації, у т.ч. функціонування аеропортів як об'єктів критичної інфраструктури, є Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 7.12.1944) [1], Додаток 17 до неї [2]. Також значну вагу мають зобов'язання, що випливають із участі України у низці конвенцій про запобігання актам незаконного втручання в безпеку цивільної авіації та керівних документах ІКАО з авіаційної безпеки (ІКАО Doc. 8973) [3, 4], інших актів міжнародного права (Резолюція РБ ООН № 1373) [5]. Україна є стороною понад 70 двосторонніх міжнародних договорів про повітряне сполучення і набула членства у Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) у 1992 році. Із 1999 року Україна бере участь у

Європейській конференції з цивільної авіації (ЄКЦА), а з 2004 року – у Європейській організації з безпеки аеронавігації «Євроконтроль».

Аналіз міжнародного та національного повітряного права дозволяє зробити висновок про те, що принцип забезпечення цивільної авіації виступає загально визнаним галузевим принципом міжнародного права. Цей принцип, включає як забезпечення польотів у повітряному просторі, так і забезпечення функціонування аеропортів як об'єктів критичної інфраструктури і розуміється як обов'язок держави вживати усіх заходів, щоб «міжнародна цивільна авіація могла розвиватися безпечним та впорядкованим чином» [1].

Принцип забезпечення безпеки цивільної авіації має два аспекти – вузький, що включає технічні аспекти та стандарти безпеки повітряних суден, наземного обладнання, їх окремих елементів та аеронавігаційних заходів, та широкий, що включає боротьбу з актами незаконного втручання у діяльність цивільної авіації та об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечують її функціонування.

Сучасний підхід сформувався, передусім, як реакція на терористичні атаки 11.09.2001 і характеризується наявністю соціального та корпоративного інтересу у намаганнях держав забезпечити мир та безпеку [6]. При цьому першочергового значення набуває боротьба із тероризмом [7]. Держава бере на себе обов'язок забезпечувати безпечний та сталий розвиток цивільної авіації, не допускаючи при цьому зловживань з боку посадових осіб та держави у цілому. При цьому держава забезпечує безпеку польотів та перебування в аеропорту, що відноситься до категорії safety, так і безпеку авіації у цілому від незаконного втручання, що підпадає під категорію security. Категорія safety відноситься до регулювання, що запобігає випадковому завданню шкоди, тоді як security стосується запобігання умисному завданню шкоди. Очевидно, що остання категорія становить більший інтерес для органів безпеки та правоохоронних органів у цілому.

Події 11 вересня 2001 року вказали на можливість протиправного використання цивільної авіації способом, що становить загрозу не лише окремим індивідуумам, а й загальному миру та безпеці. Беручи до уваги зазначені підходи, можна надати характеристику різного роду норм міжнародного права, що діють на загальносвітовому рівні, стороною яких є Україна, що створюють для нашої держави низку зобов'язань.

У першу чергу, це Конвенція про міжнародну цивільну авіацію та інші норми, прийняті у рамках Міжнародної організації цивільної авіації. Найважливішим актом міжнародного повітряного права є Чиказька конвенція 1944 року. Цією Конвенцією було створено Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО), покликану координувати діяльність держав задля забезпечення безпеки цивільної авіації. Вона також має приймати стандарти, регламенти та практичні рекомендації, які наводяться у додатках до Конвенції, що виступають як квазі-обов'язкові норми міжнародного права у тому сенсі, що держави не повинні повідомляти про відхилення від їх виконання [8].

Чиказька конвенція створила основу для співробітництва держав задля забезпечення безпеки цивільної авіації. Її сторонами є 187 держав, у т.ч. і Україна (з 1992 року). Закріплення Конвенцією виключного суверенітету держави над повітряним простором має ключове значення для визначення компетенції держав за забезпеченням безпеки критичної інфраструктури, створеної для забезпечення авіаційних перевезень. Це формує для національних держав низку повноважень та зобов'язань. Низка положень Конвенції не потребують від держави ухвалення окремих норм в національному законодавстві і мають дотримуватися державою на підставі положень статей Конвенції. Інші статі Конвенції вимагають від держави прийняття відповідної національної нормативно-правової бази, що має забезпечити регулювання певних правовідносин. Отже, Конвенція містить як прямі зобов'язання держав, що не потребують ухвалення норм національного законодавства для їх виконання, а також і зобов'язання, що вимагають від держави ухвалення окремих нормативних актів з метою виконання встановлених Конвенцією зобов'язань. Одним із завдань Міжнародної організації цивільної авіації є сприяння такому процесу законотворчості.

Чиказька конвенція покладає на сторони зобов'язання уніфікувати правила, що стосуються забезпечення функціонування цивільної авіації, максимально можливим чином відповідно до визначених цим нормативно-правовим актом стандартів (ст. 12). Зазначене має виключне значення для подальшого розвитку як національного права, так і регіонального законодавства, наприклад, формування нормативно-правової бази Європейського Союзу. Конвенція містить положення про те, що її сторони мають співпрацювати задля забезпечення уніфікації правил, стандартів, процедур та організації, що стосуються як власне повітряних суден, так і інфраструктури, що забезпечує їх використання. Це має сприяти аеронавігації, забезпечуватиме її розвиток. Зазначене не потребує змін до національного законодавства і може бути здійснено шляхом прямої імплементації положень Конвенції.

Водночас положення щодо забезпечення безпеки авіаційних перевезень, у т.ч. безпечного функціонування аеропортів та інших установ критичної інфраструктури, що забезпечують аеронавігацію, потребують ухвалення національних законодавчих актів. Такого роду статті за своєю структурою та змістом не можуть виступати автономними нормами, що врегульовують певного роду правовідносини. Наявність різних правових традицій та підходів до нормотворчості в різних країнах може ускладнити функціонування системи цивільної авіації, що за самою своєю сутністю є транснаціональною. Сприяння напрацюванню уніфікованого підходу у цій сфері стало одним із завдань Міжнародної організації цивільної авіації, яку було уповноважено узагальнювати та систематизувати нормативну практику.

Таким чином, окремі положення Конвенції можуть бути виконані без ухвалення норм національного права, а інші потребуватимуть досить детального розвитку національного законодавства. При цьому норми, що стосуються забезпечення безпеки авіаційних перевезень і функціонування відповідної наземної інфраструктури відносять до несамовиконуваних, тобто таких, що потребують ухвалення законів та підзаконних актів на рівні окремих держав. Конвенція накладає на держави позитивне зобов'язання привести національне законодавство у відповідність до правил, практики та стандартів (SARPs), розроблених ІКАО, при цьому рекомендації, стандарти та зразки кращої практики надано у додатках до Чиказької конвенції. Зазначені додатки приймаються двома третинами Ради ІКАО і набувають чинності через 3 місяці після прийняття за відсутності заперечень з боку більшості членів Асамблеї ІКАО.

SARPs мають рекомендаційний характер і відповідальність держав за несприятелі внутрішнього законодавства до викладених у них вимог відсутня. Водночас із цим, Конвенція (ст. 37) зобов'язує держави співробітничати задля ухвалення національного законодавства, яке б відповідало нормам SARPs. У тому разі, якщо держави не в змозі це зробити і це призводить до суттєвих відмінностей національної нормативно-правової бази та практики від положень SARPs, вони мають повідомити про це ІКАО. У разі внесення змін до SARPs і наявності у держав суттєвої відмінності від таких оновлених вимог, вони мають повідомити про це ІКАО у термін до 60 днів. У випадку, коли відмінність національного законодавства від положень SARPs призвела до аварійної ситуації, держави нести будуть відповідальність. Таким чином, «м'які норми» SARPs на практиці набувають зобов'язуючого характеру, притаманного для «жорсткого права» [9]. Зокрема, недотримання перевізниками мінімальних стандартів, викликаних у SARPs може призвести до заборони ним здійснювати польоти, що покладає на державу зобов'язання імплементувати ці рекомендації у національне законодавство. Це саме стосується і рекомендацій для операторів аеропортів та інших наземних об'єктів. У цілому 800 норм SARPs згруповані у 19 додатків до Конвенції.

Додатки 17-19 до Чиказької конвенції стосуються запобігання актам, що можуть становити безпеку для цивільної авіації. Додаток 17 було розроблено задля запобігання безпеці цивільної авіації від незаконного втручання і націлений на захист як пасажирів та екіпажу, так і наземного персоналу. У діючій десятій редакції цей документ було ухвалено в 2017 році і включає заходи запобіжного характеру та менеджмент та заходи реагування на акти незаконного втручання у безпеку цивільної

авіації [2]. Відповідно до положень цього документу (Глава 1) до актів незаконного втручання у безпеку цивільної авіації віднесено незаконне захоплення повітряного судна, його руйнування, захоплення заручників на борту повітряного судна чи на аеродромі, силове вторгнення у повітряне судно, аеропорт чи службові приміщення аеропорту, демонстрація на борту повітряного судна або в аеропорту зброї чи наміру вчинити злочин, використання повітряного судна задля спричинення значної шкоди довкіллю, повідомлення недостовірної інформації, що може впливати на безпеку повітряного судна, пасажирів, екіпажу чи наземного персоналу чи інших осіб в аеропорту або у його службових приміщеннях. На нашу думку, так само до актів незаконного втручання у безпеку цивільної авіації можна віднести руйнацію інфраструктурних об'єктів аеропорту, а також використання різного роду технічних засобів (у т.ч. дронів) задля перешкоджанню нормального функціонування аеропорту чи повітряних суден, створення загрози для їх використання, безпеки пасажирів, екіпажу чи наземного персоналу. Окрім цього, до таких актів слід віднести кібератаки проти інформаційних систем, що використовуються в аеропорту чи на повітряному судні.

Також зазначається (Глава 2), що метою держав є забезпечення безпеки цивільної авіації від актів незаконного втручання, при цьому це стосується як міжнародних, так і внутрішніх сполучень. Держави зобов'язуються обмінюватися інформацією щодо протидії незаконному втручання у безпеку цивільної авіації, а також імплементують до національного законодавства рекомендації за результатами аудиту з безпеки. Державам рекомендується здійснювати обмін інформацією щодо наявних програм забезпечення авіаційної безпеки та розробляти та впроваджувати відповідні новітні технічні засоби.

Держави зобов'язуються (Глава 3) розробити національні програми з безпеки цивільної авіації, націлені на запобігання актам незаконного втручання і мають утворити орган, на який буде покладено відповідальність за виконання цієї програми. Окрім цього, держави зобов'язуються розробити та впровадити національні програми із підготовки персоналу з питань запобігання незаконним втручанням. Національна програма з безпеки цивільної авіації має бути впроваджена у програми з безпеки на рівні аеропортів та на підприємствах-операторах, що здійснюють перевезення.

Також зазначається (Глава 4), що кожна держава зобов'язана встановити заходи, які б перешкоджали пронесенню на борт повітряного судна зброї, іншого обладнання чи речовини, які могли б бути використані як зброя. З цією метою створюються умови для перевірки та ідентифікації пасажирів, багажу та вантажу, а також встановлення в аеропортах заборонених зон з обмеженим доступом.

Передбачається, що за наявності інформації про можливий акт незаконного втручання щодо повітряного судна (Глава 5), держава має повідомити державу відправлення, авіаційні служби та державу прибуття таким чином, аби забезпечити безпеку цього судна. Держави беруть на себе зобов'язання забезпечити інформаційний обмін, підготовку персоналу та систему реагування на акти незаконного втручання. У випадку незаконного втручання щодо повітряного судна держава має забезпечити йому безпеку, так само, як і його пасажирів та екіпажу, поки вони знаходяться на землі. Також держава має обов'язок забезпечити безпечну повітряну трасу, можливість здійснити посадку, а також повідомити всі обставини та факти щодо судна, його пасажирів та екіпажу, які є жертвами цього втручання, державі реєстрації та оператора судна, а також державам, чії громадяни знаходяться на борту. Окрім цього, така інформація має бути надана і ІКАО.

Аналіз наведених положень дає змогу констатувати, що Додаток 17 до Чиказької конвенції містить положення, що надають стандарти та рекомендації, які визначають заходи та покладені на держави-сторони Конвенції зобов'язання, виконання яких є необхідним для уникнення актів незаконного втручання та належного реагування на них, що мають бути впроваджені до національних законодавств у рамках дотримання державами обов'язків із забезпечення ними безпеки цивільної авіації. Водночас, на нашу думку, ці положення були сформульовані за безпекової парадигми, сформованої під впливом терористичних атак 11 вересня 2001 року і не враховують подальшого розвитку безпекової ситуації у світі, зокрема, гібридних загроз з боку окремих держав та

міждержавних об'єднань, націлених на підтримку функціонування наявної на сьогодні системи безпеки цивільної авіації. Додаток 17 формує міжнародно-правовий режим, націлений на протидію актам незаконного втручання та забезпечення безпеки цивільної авіації, що передбачає ухвалення норм національного права. З іншого боку, положення цього додатку формують правовий режим протидії актам незаконного втручання, беручи до уваги універсальний характер Чиказької конвенції, стороною якої є 188 держав світу, які взяли на себе обов'язок дотримуватися наведених у цьому Додатку вимог.

У подальшому вимоги, викладені у Додатку 17, було конкретизовано в затверджених ІКАО Керівництві з безпеки [3] та Програмі ІКАО з підготовки щодо авіаційної безпеки [10].

Не менш важливе значення має Додаток 19, ухвалений у 2013 році з метою сприяння розвитку стратегії з безпеки цивільної авіації, основаної на впровадженні Державної програми з безпеки. Відповідно до цього документу, кожна держава має сформулювати програму управління безпекою на національному рівні (Safety Management System), що має забезпечити найвищий технічний рівень авіаційної безпеки. Створення та впровадження цієї програми передбачено Керівництвом з безпеки [11]. Кожна держава зобов'язується створити власний реєстр системи обліку та звітності щодо інцидентів, який має використовуватися для оцінки та аналізу ризиків (Глава 5). Передбачаються заходи у рамках міжнародного співробітництва, націлені на забезпечення міждержавного інформаційного обміну щодо таких інцидентів. Держави зобов'язуються ухвалити національну нормативно-правову базу створення програми керування безпекою, відповідно до наведеного у цьому Додатку типового плану. Особливістю цього документу є те, що наведені у ньому норми є обов'язковими до виконання державами-сторонами Конвенції. Зазначене, на нашу думку, обумовлено не лише тим, що національне законодавство держав-членів тривалий час не відповідало рекомендаціям SARPs, що, у свою чергу зумовило відповідну реакцію міжнародного співтовариства [12], а й ступенем терористичної загрози для національної та міжнародної безпеки, що викликало необхідність в уніфікації підходів до забезпечення авіаційної безпеки, впровадження більш жорстких заходів у цій сфері. Наслідком терористичних атак 11 вересня 2001 року стало те, що США, спільно із іншими державами Заходу, ініціювали посилення відповідальності інших держав за забезпечення власної авіаційної безпеки, наслідки порушення якої можуть суттєво вийти поза межі національних кордонів.

Особливістю цього міжнародного документу є те, що Конвенція продовжує діяти однаково в умовах війни та надзвичайних ситуацій, незалежно від того, які країни перебувають у конфлікті.

Іншою важливою нормою міжнародного права виступає Токійська конвенція про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна, підписана у 1963 році. Україна приєдналася до цієї Конвенції у 1987 році. Цей нормативно-правовий акт може застосовуватися (ст. 1) до кримінальних правопорушень та інших дій, що загрожують безпеці повітряного судна, що вчиняються особами, які знаходяться на його борту або які загрожують підтриманню порядку чи дисципліни на борту повітряного судна. Конвенція містить низку обмежень. По-перше, вона не розглядає питань, пов'язаних із злочинами, що можуть вчинятися не безпосередньо на борту судна, а на території аеропорту чи прилеглий території і загрожувати безпеці повітряного судна. По-друге, вона стосується лише випадків, коли повітряне судно знаходиться у польоті (з моменту увімкнення двигунів до завершення пробігу по злітній полосі або відкриття та закриття всіх зовнішніх дверей) або на поверхні води у відкритому морі, або на поверхні, в межах території іншої держави. По-третє, її положення не застосовуються, якщо пункт відправлення та пункт призначення знаходяться у межах однієї держави. Таким чином, Конвенція не враховує транснаціональний характер сучасних загроз, що, значною мірою, стирають кордони між зовнішніми та внутрішніми загрозами. Слід також зазначити положення ст. 2, згідно із якою положення Конвенції не можуть тлумачитися таким чином, аби вони дозволяли б чи зобов'язували б вчинити будь-які дії щодо кримінальних правопорушень політичного характеру чи кримінальних правопорушень, що ґрунтуються на расовій чи релігійній дискримінації. Отже, якщо держава посилятиметься на те, що акт незаконного втручання було

вчинено на політичній чи релігійній основі або через расові переконання, то державу буде звільнено від виконання своїх обов'язків відповідно до цієї Конвенції. Таким чином, Конвенція має обмежену придатність до використання у сфері протидії міжнародному тероризму чи міжнародній злочинності. Явним недоліком цієї Конвенції є те, що вона не містить явно виражених зобов'язань держав розслідувати акти незаконного втручання чи видавати осіб, причетних до цих злочинів. Конвенція визначила, що акти незаконного втручання становлять загрозу для цивільної авіації, але не встановила механізму реагування на ці дії.

Суттєве значення має Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, прийнята у 1970 році, що набула чинності для України у 1972 році.

Розробка Гаазької конвенції ООН була зумовлена наведеними вище обмеженнями Токійської конвенції. Гаазька конвенція так само стосується незаконних захоплень повітряних суден, що знаходяться у польоті. Конвенція також не встановлює, яким чином та у яких межах держави мають протидіяти цим актам і лише зобов'язує держави ухвалити певні норми у національному законодавстві, якими б відповідні державні органи були б уповноважені вчиняти певні дії. Конвенція не встановлює, які заходи мають бути вчинені державою, зазначаючи при цьому лише те, що вони мають бути передбачені національним законодавством.

Монреальська конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації була підписана у 1971 році і набрала чинності для України у 1973 році. Зазначена Конвенція визначає низку злочинів, таких як акт насильства щодо особи на борту повітряного судна, його руйнування чи пошкодження, переміщення на нього речовин, що можуть його пошкодити, пошкодження аеронавігаційного обладнання чи втручання у його роботу, повідомлення завідомо неправдивих відомостей, що може загрожувати безпеці цивільного повітряного судна, з моменту передполітної підготовки, закінчуючи 24 годинами після приземлення (ст. 2). Таким чином, Конвенція, на відміну від двох інших, стосується не лише власне повітряних суден, а й безпечного функціонування аеропортів як об'єктів критичної інфраструктури, що відіграють ключову роль у забезпеченні функціонування цивільної авіації як єдиної та цілісної системи.

Конвенція містить низку зобов'язань державам-сторонам щодо покарання осіб, які вчинили акти незаконного втручання. Так, зазначено, що держави мають застосовувати щодо таких осіб суворі заходи покарання, встановити юрисдикцію над злочинами, які відносяться до актів незаконного втручання. Держави мають проводити розслідування таких злочинів та забезпечити підозрюваному право на захист, а також повідомити усі зацікавлені держави щодо цього розслідування. Держава здійснює кримінальне провадження у порядку, передбаченому для злочинів серйозного характеру, або видати підозрювану особу.

Таким чином, Монреальська конвенція має основну мету – притягнути осіб, причетних до актів незаконного втручання, до суворого покарання. Вона наводить перелік дій, що мають бути охарактеризовані як акти незаконного втручання і здійснює їх криміналізацію. Також нею регулюються певні питання кримінально-процесуального характеру, що стосуються розслідування такого роду дій. Окрім цього, на держави-сторони покладається міжнародно-правовий обов'язок запобігати актам незаконного втручання із використанням усього спектру заходів, передбачених міжнародним правом та національним законодавством.

Недоліком зазначених вище трьох конвенцій є відсутність механізму забезпечення передбачених ними заходів. Наприклад, механізм, передбачений Монреальською конвенцією, було визнано неефективним у рамках справи Лівія проти США (Lockerby Case), що призвело до його заміни Резолюціями РБ ООН 731 та 748, визнаних судом ООН такими, що мають першочергове значення порівняно до обов'язків держав за міжнародними договорами [13].

Як зазначалося, очевидним недоліком Токійської та Гаазької конвенцій була відсутність уваги питанням безпеки аеропортів як складових системи авіаційної безпеки. Положення Монреальської конвенції, що стосуються цих об'єктів, також не можна вважати повною мірою опрацьованими та вичерпними. Зазначене стало причиною прийняття Протоколу про боротьбу з незаконними актами

насилства в аеропортах, які обслуговують міжнародну цивільну авіацію, який доповнює Монреальську конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації [14]. Протокол набрав чинності для України у 1990 році. Протокол було прийнято у 1988 році, а сама Монреальська конвенція (ст. 1) була доповнена окремим пунктом такого змісту: «кожна особа вчиняє злочин, якщо вона незаконно і навмисно з використанням будь-якого пристрою, речовини або зброї: а) здійснює акт насилля відносно особи в аеропорту, обслуговуючому міжнародну цивільну авіацію, який заподіює або може заподіяти серйозну шкоду здоров'ю або смерть; б) руйнує або серйозно ушкоджує обладнання або споруди аеропорту, обслуговуючого міжнародну цивільну авіацію, або розташовані в аеропорту повітряні судна, що не знаходяться в експлуатації, або порушує роботу служб аеропорту, якщо такий акт загрожує або може загрожувати безпеці в цьому аеропорту». На державу - учасника Монреальської конвенції покладено зобов'язання встановлювати свою юрисдикцію над згаданими злочинами, коли злочинець знаходиться на його території і воно не видає його. Таким чином, очевидним є посилення уваги до злочинів, пов'язаних саме із загрозою функціонування аеропортів.

У преамбулі до цього Протоколу зазначається, що випадки застосування насилства щодо осіб у аеропортах, самих аеропортів чи повітряних суден, які не перебувають в експлуатації, становлять серйозну загрозу для функціонування цивільної авіації, впорядкуванню її діяльності та її розвитку. Причетні до цієї діяльності злочинці мають зазнати кримінального покарання. Сторони Протоколу домовилися внести зазначені вище зміни до Монреальської конвенції. Беручи до уваги, що Протокол є доповненням до цієї Конвенції, міжнародно-правовий механізм, передбачений нею, застосовується і до передбачених Протоколом актів. Відповідно, вносяться зміни до переліку актів незаконного втручання, що мають бути визнані на рівні національного права.

Останньою за часом конвенцією з питань безпеки цивільної авіації стала Пекінська конвенція про боротьбу з незаконними актами, що стосуються міжнародної цивільної авіації, підписана у 2010 році. На 2024 рік Україна до цієї угоди не приєдналася. Основною метою Конвенції стала криміналізація певних терористичних дій проти цивільної авіації.

Сторони, які ратифікували Конвенцію, погоджуються криміналізувати використання цивільних літаків як зброї та використання небезпечних матеріалів для нападу на літаки або інші цілі на землю. Конвенція також криміналізує незаконне транспортування біологічної, хімічної та ядерної зброї.

Конвенція стала спробою упорядкувати існуючі на той момент положення міжнародного права у цій сфері і стала найбільш повним виразом у міжнародному авіаційному праві безпекової парадигми, сформованої під впливом терористичних актів 11 вересня 2001 року. Так, у рамках обговорення проекту Конвенції делегат від Сполучених Штатів заявив, що «напередодні річниці терористичних атак 11 вересня Сполучені Штати не можуть придумати більш відповідного та обнадійливого способу відзначити цю подію, ніж ухвалення цього інструменту боротьби з тероризмом» [15].

В Конвенції визначається, що незаконні акти, спрямовані проти цивільної авіації, загрожують безпеці осіб та майна, серйозно порушують повітряне сполучення, діяльність аеропортів та аеронавігації й підривають віру народів світу в безпечне та впорядковане функціонування цивільної авіації для всіх держав.

13 лютого 2017 р. Рада Безпеки ООН одностайно ухвалила першу в історії резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних загроз, ініціатором якої виступила Україна. У відповідності з резолюцією 2341 (2017) Ради Безпеки [16] необхідно, щоб терористична загроза повністю і в терміновому порядку відбивалася при підготовці стратегічних планів урядів щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Зважаючи на це, кожна країна може визначити в рамках своєї національної політики найкращі форми та способи захисту об'єктів критичної інфраструктури від терористичних актів у середовищі з численними загрозами [17].

Висновки

Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок про те, що Токійська, Гаазька та Монреальська конвенції сформулювали основи для міжнародного співробітництва на загальносвітовому рівні із протидії загрозам цивільній авіації, забезпечення її безпеки. Ці норми міжнародного права зобов'язали держави ухвалити внутрішнє законодавство, що має криміналізувати акти незаконного втручання, які становлять загрозу цивільній авіації. Наявна на сьогодні система протидії загрозам цивільній авіації, забезпечення її безпеки, націлена, у першу чергу, на запобігання проявам терористичного характеру, ґрунтується на безпековій парадигмі, сформованій у рамках реагування на терористичні дії 11 вересня 2001 року і не повною мірою враховує сучасні гібридні загрози цивільній авіації та міжнародному правопорядку у цілому.

З урахуванням викладеного, перспективним напрямом подальшого дослідження, на нашу думку, є дослідження правового регулювання захисту критичної інфраструктури в авіаційній галузі відповідно до законодавства Європейського Союзу.

Список використаних джерел

1. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 7.12.1944)
2. Annex 17 to Chicago Convention, Security: Safeguarding International Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference. Tenth Edition, April 2017. ICAO. <https://ffac.ch/wp-content/uploads/2020/10/ICAO-Annex-17-Security.pdf>.
3. Aviation Security Manual (Doc 8973 – Restricted). <https://www.icao.int/Security/SFP/Pages/SecurityManual.aspx>
4. Safety Management Manual (SMM) ICAO Doc. 8959. Approved by the Secretary General and published under his authority International Civil Aviation Organization Third Edition — 2013 <https://www.icao.int/SAM/Documents/2017-SSP-GUY/Doc%209859%20SMM%20Third%20edition%20en.pdf>.
5. Резолюція 1373 (2001), прийнята Радою Безпеки ООН на 4385-му засіданні 28.09.2001. <https://www.refworld.org/ru/legal/resolution/unsc/2001/ru/12519>.
6. Ruwantissa Abeyratne. Aviation security law. Springer Berlin, Heidelberg, 2010, 287 p., с. 9
7. Dempsey, Paul S. Aviation security: the role of law in the war against terrorism. // Columbia Journal of Transnational Law, 2003. November 3, Vol. 41. URL: <http://ssrn.com/abstract=1799387>
8. Dempsey, Paul S. Compliance and enforcement in international law: achieving global uniformity in aviation safety. // North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, 2004. Vol. 30, Art.1. URL: <http://sholarshiplaw.unc.edu/neilj/vol30/iss/1>.
9. Michle Milde. The Chicago Convention – are major amendments necessary or desirably 50 years later? Annals of Air and Space. 1994. P. 401-426.
10. ICAO Aviation Security Training Packages. <https://www.icao.int/security/isd/training/packages/Pages/default.aspx>
11. Safety Management Manual (SMM) ICAO Doc. 8959. Approved by the Secretary General and published under his authority International Civil Aviation Organization Third Edition — 2013 <https://www.icao.int/SAM/Documents/2017-SSP-GUY/Doc%209859%20SMM%20Third%20edition%20en.pdf>.
12. Миловацький О. Міжнародно-правові зобов'язання України у галузі забезпечення безпеки цивільної авіації: сучасність та перспективи. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. №6/2018. С. 66 – 81, с. 72.
13. Busuttill, James J. The Bonn Declaration on International Terrorism: A Non-Binding International Agreement on Aircraft Hijacking. The International and Comparative Law Quarterly, Cambridge University Press. Vol. 31, No. 3 (Jul., 1982), pp. 474-487.

14. Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації. Протокол від 24.02.1988. https://zakononline.com.ua/documents/show/157641__707460.
15. Beijing Convention and Protocol on Aviation Security Adopted. Office of the Spokesman. Washington, DC. September 14, 2010. U.S. State Department. <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/147110.html>
16. Резолюция 2341 (2017), принятая Советом Безопасности на его 7882-м заседании 13 февраля 2017 года. Организация Объединенных Наций. S/RES/2341 (2017). <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n17/038/61/pdf/n1703861.pdf>.
17. Рада Безпеки ООН ухвалила українську резолюцію та провела відкриті дебати щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак. Міністерство закордонних справ України. 13.02.2017 р. <https://mfa.gov.ua/news/54673-rada-bezpeki-onn-uhvalila-ukrajinsyku-rezolyuciju-ta-provela-vidkriti-debati-shhodo-zahistu-kritichnoji-infrastrukturi-vid-teroristichnih-atak>.